

HUDUDLARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH ORQALI IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASH YO‘LLARI

Safarov Bexzod Istamovich

Buxoro davlat texnika universiteti "

Iqtisodiyot va menejment" kafedrası o'qituvchi-stajyori

Annotatsiya. Tezida hududlarda investitsion jozibadorlikni oshirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash masalalari tahlil qilinadi. Investitsion jozibadorlik hududning tabiiy resurslari yoki soliq imtiyozlari bilan cheklanmaydigan, balki infratuzilma, institutsional muhit, inson kapitali, bozor sig‘imi, sanoat salohiyati, raqamli xizmatlar, mahalliy boshqaruv sifati va investor huquqlarining kafolatlanishi bilan belgilanadigan ko‘p omilli iqtisodiy kategoriya sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: investitsion jozibadorlik, hududiy iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, xorijiy investitsiyalar, sanoat zonalari.

KIRISH

Hududlarda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash mamlakatning umumiy makroiqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Milliy iqtisodiyotning yuqori sur‘atlarda o‘shishi faqat poytaxt yoki yirik sanoat markazlari hisobiga emas, barcha hududlarning mavjud salohiyatidan samarali foydalanish orqali yuzaga keladi. Har bir viloyat, tuman yoki shahar tabiiy resurslari, geografik joylashuvi, demografik tarkibi, sanoat tajribasi, qishloq xo‘jaligi imkoniyatlari, transport-logistika aloqalari, turizm resurslari va mehnat bozori bilan farqlanadi. Mazkur farqlar hududlar o‘rtasida investitsion imkoniyatlar va iqtisodiy natijalar tafovutini keltirib chiqaradi.

Investitsion jozibadorlik hududga kapital, texnologiya, boshqaruv tajribasi, yangi ish o‘rinlari va eksport imkoniyatlarini olib kiradigan muhim omildir. O‘zbekistonning “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, qimmatli qog‘ozlar bozorini jadal rivojlantirish, yirik texnologik va infratuzilmaviy loyihalarni

amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan [1]. Rasmiy hujjatda 2030 yilgacha 250 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiyalarni jalb qilish maqsadi ko‘rsatilgan. Demak, hududlarda investitsion jozibadorlikni oshirish faqat mahalliy darajadagi iqtisodiy vazifa emas, balki milliy rivojlanish strategiyasining tarkibiy qismidir.

ASOSIY QISM

Hududning investitsion jozibadorligini belgilovchi birinchi omil infratuzilma salohiyatidir. Investor ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki logistika loyihasini boshlashdan oldin transport yo‘llari, elektr energiyasi, gaz, suv, kanalizatsiya, internet, omborxonalar, bojxonalar, temiryo‘l va avtomobil yo‘llari imkoniyatlarini baholaydi. Agar hududda yer maydoni mavjud bo‘lsa-yu, elektr quvvati yetarli bo‘lmasa, investor uchun loyiha xarajatlari ortadi. Agar sanoat zonasi mavjud bo‘lsa-yu, unga olib boruvchi yo‘l sifatsiz bo‘lsa, mahsulot tannarxi ko‘tariladi. Shuning uchun hududiy investitsiya siyosatida infratuzilmaga sarflangan mablag‘ bevosita iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantiruvchi omil sifatida qaralishi zarur. Jahon bankining iqtisodiy geografiya bo‘yicha yondashuvlarida bozorlar orasidagi masofa, iqtisodiy zichlik va hududiy bog‘liqlik rivojlanish imkoniyatlariga ta‘sir etuvchi muhim omillar sifatida baholanadi [3].

Ikkinchi muhim omil — mahalliy boshqaruvning institutsional sifati. Investor uchun qonuniy kafolatlar, ruxsatnoma olish tartibi, yer ajratish jarayoni, soliq va bojxonalar tartiblarining aniqligi, kommunal tarmoqlarga ulanish muddati, korrupsion xavflarning pastligi va mahalliy hokimiyat bilan muloqotning ochiqligi muhim hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi qonunida investorlarning huquqlari, mablag‘larni erkin tasarruf etish, investitsiyalarni himoya qilish, zararlarni qoplash va davlat organlari bilan munosabatlarda qonuniy kafolatlar belgilangan [2]. Huquqiy kafolatlarning amaliy ishlashi hududiy darajadagi boshqaruv sifati bilan chambarchas bog‘liq. Investor qonunda yozilgan kafolatni emas, amalda ishlaydigan tizimni baholaydi.

Uchinchi yo‘nalish hududlarda tayyor investitsiya loyihalari portfelini shakllantirishdir. Ko‘p hollarda hududlar “investitsiya imkoniyatlari bor” degan umumiy fikr bilan cheklanadi. Investor uchun umumiy imkoniyat yetarli emas. U aniq loyiha, yer maqomi, infratuzilma holati, bozor tahlili, xomashyo manbasi, mehnat resurslari, kutilayotgan rentabellik, ekologik talablar va huquqiy tartiblar bo‘yicha tayyor ma‘lumot kutadi. Masalan, qishloq xo‘jaligi rivojlangan hududda agroklastar, saqlash omborlari, qayta ishlash korxonalarini va eksport logistikasiga oid tayyor loyihalar bo‘lishi mumkin. Turizm salohiyati yuqori hududda mehmonxona, yo‘lbo‘yi xizmatlari, madaniy meros obyektlari atrofidagi servis infratuzilmasi bo‘yicha investitsiya takliflari ishlab chiqilishi lozim. Tayyor loyiha portfeli investor qarorini tezlashtiradi va hududning ishonchliligini oshiradi.

To‘rtinchi omil inson kapitali bilan bog‘liq. Hududda ishlab chiqarish maydoni, xomashyo va infratuzilma mavjud bo‘lsa ham, malakali ishchi kuchi bo‘lmasa, investitsiya samaradorligi past bo‘ladi. Zamonaviy investorlar muhandislar, texnologlar, logistika mutaxassislari, buxgalterlar, IT xodimlari, marketing bo‘yicha kadrlar va ishlab chiqarish operatorlari mavjudligini baholaydi. Hududiy investitsion jozibadorlikni oshirish uchun kasb-hunar ta‘limi, oliy ta‘lim muassasalari, qisqa muddatli o‘quv markazlari va korxonalar o‘rtasidagi hamkorlik kuchaytirilishi kerak. M. Porter raqobat ustunligi faqat arzon resurslar bilan emas, balki malakali kadrlar, mahalliy yetkazib beruvchilar, institutsional muhit va innovatsion raqobat bilan shakllanishini asoslaydi [4]. Shu sababli hududda mehnat resursini arzon ishchi kuchi sifatida emas, investitsion jozibadorlikni kuchaytiruvchi intellektual resurs sifatida rivojlantirish zarur.

Beshinchi yo‘nalish hududiy sanoat zonalari va klasterlarni samarali boshqarishdir. Sanoat zonasi faqat yer maydoni yoki imtiyozlar majmuasi bo‘lmasligi kerak. U ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, xizmat ko‘rsatuvchilar, logistika tashkilotlari, ta‘lim muassasalari va mahalliy hokimiyat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni birlashtiruvchi makon bo‘lishi lozim. Klaster yondashuvi orqali hududda qo‘shimcha qiymat zanjiri yaratiladi. Masalan, paxta yetishtiriladigan hududda faqat xomashyo ishlab chiqarish emas, ip-kalava, to‘qimachilik, tayyor kiyim, brending va eksport xizmatlari rivojlanishi iqtisodiy o‘shishni jadallashtiradi. Meva-sabzavotchilik hududida yetishtirish, saralash, qadoqlash, saqlash,

qayta ishlash va eksport logistikasini bir tizimga bog‘lash investitsiya samaradorligini oshiradi.

Oltinchi omil davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanishdir. Hududlarda yo‘l, ichimlik suvi, kanalizatsiya, issiqlik ta‘minoti, chiqindilarni qayta ishlash, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, transport va turizm infratuzilmasi uchun katta mablag‘ talab qilinadi. Davlat budjeti bunday ehtiyojlarning barchasini yakka tartibda qoplay olmaydi. Davlat-xususiy sheriklik orqali xususiy kapitalni uzoq muddatli infratuzilma loyihalariga jalb qilish mumkin. Biroq bunday loyihalarda risklar taqsimoti, tarif siyosati, to‘lov mexanizmi, xizmat sifati, shartnoma majburiyatlari va jamoatchilik manfaatlari aniq belgilanmasa, investor ham, aholi ham zarar ko‘rishi mumkin. Demak, davlat-xususiy sheriklik sifatli loyiha tayyorlash, iqtisodiy hisob-kitob va shaffof shartnoma boshqaruvini talab etadi.

Yettinchi yo‘nalish hududiy investitsiya marketingini kuchaytirishdir. Har bir hudud o‘zining investitsion pasportiga ega bo‘lishi, unda iqtisodiy ko‘rsatkichlar, yer resurslari, infratuzilma, mavjud korxonalar, soliq rejimi, mehnat bozori, xomashyo manbalari, transport aloqalari va tayyor loyihalar aniq ko‘rsatilishi zarur. Investor uchun ma‘lumotlar ingliz, rus va boshqa xorijiy tillarda ochiq, yangilangan va raqamli formatda bo‘lishi kerak. Hududiy investitsiya marketingi shunchaki reklama emas. U investorning qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradigan axborot, ishonch va muloqot tizimidir.

XULOSA VA MUNOZARA

Hududlarda investitsion jozibadorlikni oshirish iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim shartidir. Investitsion jozibadorlik faqat imtiyoz yoki arzon resurs bilan belgilanmaydi. U infratuzilma, huquqiy kafolat, boshqaruv sifati, tayyor loyihalar, inson kapitali, sanoat zonalari, davlat-xususiy sheriklik, hududiy marketing, investorlar bilan ishlash va investitsiya sifatini baholash kabi omillarning uyg‘unligi orqali shakllanadi.

Hududiy iqtisodiy siyosat investitsiyani faqat mablag‘ oqimi sifatida emas, yangi texnologiya, ish o‘rni, eksport salohiyati, mahalliy ishlab chiqaruvchilar rivoji va aholi daromadlarini oshirish vositasi sifatida ko‘rishi lozim. Har bir hudud o‘z ixtisoslashuvi, resurslari va bozor imkoniyatiga tayangan holda aniq investitsiya strategiyasiga ega bo‘lsa, iqtisodiy o‘shish barqarorroq tus oladi. Investor uchun ishonchli muhit, mahalliy aholi uchun

ish o‘rni, hudud uchun soliq bazasi va mamlakat uchun raqobatbardosh iqtisodiyot yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida. — Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-598-son Qonuni. “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”. — Toshkent, 2019.
3. World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. — Washington, DC: World Bank, 2009. — 383 p.
4. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 855 p.
5. UNCTAD. World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy. — Geneva: United Nations, 2025.
6. OECD. OECD Regional Outlook 2023: The Longstanding Geography of Inequalities. — Paris: OECD Publishing, 2023.